

O uso da Inteligência Artificial na Educação: Avanços, Desafios e Perspectivas

The use of Artificial Intelligence in Education: Advances, Challenges and Perspectives

Aline dos Santos Moreira de Carvalho; Antônio Marcondes de Araújo; Camilla Viana de Souza Gonçalo; Renata Cristina da Conceição Barros; Priscila da Silva Fraga; Ytalo Cristiam Barbosa Monteiro, Renata Rocha Silva dos Santos

Doutorandos em Ciências da Educação – Universidad Columbia del Paraguay – Mestres em Ciências da Educação

Resumo

Este trabalho tem como escopo o uso da inteligência Artificial na Educação. A revolução tecnológica impulsionada pela inteligência artificial (IA) tem provocado transformações em diversas esferas da sociedade, incluindo a área educacional. Nas últimas décadas, a educação tem se beneficiado do rápido desenvolvimento das tecnologias de IA, abrindo caminho para aprimorar a experiência de ensino-aprendizagem. Ao combinar a capacidade de aprendizado e adaptação das máquinas com a expertise dos educadores, surgem novas possibilidades para melhorar a qualidade da educação em todo o mundo.

O objetivo geral deste artigo é realizar uma análise abrangente do uso da inteligência artificial na educação, explorando suas aplicações atuais e potenciais, bem como os desafios éticos e sociais associados. Além disso, pretende-se investigar como a IA pode ser integrada de forma eficaz nos currículos educacionais, considerando as diferenças culturais e contextos educacionais diversos. A partir dessa análise, espera-se contribuir para uma visão crítica e informada sobre o papel da IA na educação, auxiliando educadores, pesquisadores e formuladores de políticas a tomar decisões embasadas sobre a adoção dessa tecnologia.

Palavras-Chave: Inteligência Artificial na Educação. Avanços. Desafios. Perspectivas

Abstract

This work has as its scope the use of Artificial Intelligence in Education. The technological revolution driven by artificial intelligence (AI) has caused transformations in various spheres of society, including the educational area. In recent decades, education has benefited from the rapid development of AI technologies, paving the way to enhance the teaching-learning experience. By combining the learning and adaptability of machines with the expertise of educators, new possibilities emerge for improving the quality of education around the world.

The general objective of this article is to carry out a comprehensive analysis of the use of artificial intelligence in education, exploring its current and potential applications, as well as the associated ethical and social challenges. In addition, we intend to investigate how AI can be effectively integrated into educational curricula, considering cultural differences and diverse educational contexts. From this analysis, it is expected to contribute to a critical and informed view about the role of AI in education, helping educators, researchers and policy makers to make informed decisions about the adoption of this technology.

Keywords: Artificial Intelligence in Education. Advances. Challenges. Prospects

1 INTRODUÇÃO

O A revolução tecnológica impulsionada pela inteligência artificial (IA) tem provocado transformações em diversas esferas da sociedade, incluindo a área educacional. Nas últimas décadas, a educação tem se beneficiado do rápido desenvolvimento das tecnologias de IA, abrindo caminho para aprimorar a experiência de ensino-aprendizagem. Ao combinar a capacidade de aprendizado e adaptação das máquinas com a expertise dos educadores, surgem novas possibilidades para melhorar a qualidade da educação em todo o mundo.

A IA, consiste em uma área da Ciências da Computação, que traz como objetivo de fazer com que máquinas realizem tarefas humanas, colocando em prática habilidades como aprender, raciocinar, tomar decisões e resolver problemas, semelhante a mente humana. Em seu nível mais básico, a IA é o processo de usar computadores e máquinas para imitar a percepção humana, a tomada de decisões e outros processos para concluir uma determinada tarefa.

As aplicações de Inteligência Artificial (IA) estão se tornando cada vez mais populares no setor educacional. Ela pode ser usada para criar experiências de aprendizado personalizadas para os alunos, criar programas que reforcem a capacidade dos professores e os ajudem a gerenciar suas cargas de trabalho, bem como fornecer novos insights sobre como os alunos aprendem.

"Não podemos negar a influência crescente da inteligência artificial no cenário educacional", afirmam Anderson e Smith (2019). Com o advento de algoritmos sofisticados, processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, a IA pode desempenhar um papel significativo na personalização do ensino, oferecendo conteúdos adaptados ao ritmo de aprendizagem de cada aluno. Isso permite que os educadores identifiquem lacunas no conhecimento, forneçam feedbacks mais precisos e atendam às necessidades individuais de cada estudante.

De acordo com Brown e Johnson (2021), a IA também está revolucionando a forma como os professores se envolvem em tarefas administrativas e burocráticas, liberando mais tempo para atividades pedagógicas. Com o auxílio de sistemas automatizados de gerenciamento de sala de aula, é possível automatizar a correção de provas, analisar o desempenho dos alunos e até mesmo oferecer recomendações personalizadas para o

desenvolvimento acadêmico de cada um.

Entretanto, apesar dos avanços e benefícios que a IA traz à educação, é importante abordar as preocupações éticas e desafios associados à sua implementação. Como salientado por Chen et al. (2022), questões relacionadas à privacidade dos dados dos alunos, vieses algorítmicos e dependência excessiva de tecnologia devem ser abordadas cuidadosamente. É fundamental encontrar um equilíbrio entre o uso responsável da IA e a preservação da interação humana no processo educacional.

O objetivo geral deste artigo é realizar uma análise abrangente do uso da inteligência artificial na educação, explorando suas aplicações atuais e potenciais, bem como os desafios éticos e sociais associados. Além disso, pretende-se investigar como a IA pode ser integrada de forma eficaz nos currículos educacionais, considerando as diferenças culturais e contextos educacionais diversos. A partir dessa análise, espera-se contribuir para uma visão crítica e informada sobre o papel da IA na educação, auxiliando educadores, pesquisadores e formuladores de políticas a tomar decisões embasadas sobre a adoção dessa tecnologia.

Ao compreender as possibilidades e limitações da inteligência artificial na educação, podemos alavancar todo o potencial dessa tecnologia para melhorar a qualidade do ensino, promover a inclusão e garantir que os sistemas educacionais estejam adequadamente preparados para enfrentar os desafios do século XXI. Com isso em mente, adentraremos ao cenário atual, expondo as aplicações práticas da IA na educação e os impactos que essas inovações trazem para a formação dos cidadãos do futuro.

A constante evolução do saber e os avanços tecnológicos da ciência, no qual a IA está presente, desperta inquietações e questões para a real aplicação e desempenho da evolução educacional. Os desafios do desenvolvimento social frente à necessidade do acompanhamento e internalização de práticas efetivas levantam a necessidade de aprendizados e estudos auto e hetero-formativos. O foco da educação está pautado na autoaprendizagem, o que na atualidade se apresenta como forma desafiante e intrigante, pois o conhecimento amplo e diverso está presente no que diz o novo paradigma da ciência amparado pelo ordenamento jurídico e exposto como forma de alcance do saber pelos aprendizes. A aprendizagem em questão, frente aos desafios de uma educação incorporada pela IA corrobora com as questões relevantes e inovadoras da época em que vivemos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A inteligência artificial é uma área de pesquisa que não é tão nova quanto muitos imaginam. “O termo foi criado oficialmente há mais de 60 anos, pelo cientista da computação norte-americano John McCarthy”, revela o professor André de Carvalho, vice-diretor do ICMC. Ele conta que, em 1956, a ideia foi lançada em um workshop de verão que acontecia no Dartmouth College, em Hanover, nos Estados Unidos. “Alguns professores fizeram uma proposta, baseados na ideia de que toda característica da inteligência humana ou aspecto de aprendizado pode, a princípio, ser tão precisamente descrito que é viável construir uma máquina para simular essa característica ou aspecto”, explica Carvalho, o professor conta, ainda, que a área já era investigada anteriormente, apesar do termo nunca ter sido usado até 1956. Por exemplo, em uma palestra na Sociedade de Matemática de Londres, em 1947, o matemático britânico Alan Turing falou publicamente, pela primeira vez, sobre a possibilidade de criar uma máquina que aprendesse a partir de suas próprias experiências. “Quando um comportamento é realizado, mas não somos capazes de afirmar se está sendo gerado por uma máquina ou pelas mãos de um ser humano, podemos dizer que há inteligência artificial”, completa o professor Cláudio Toledo, do ICMC, fazendo referência ao famoso Teste de Turing, que já foi tema de diversos filmes como *X-Machina* (2015), por exemplo.

Iniciado no auge da Segunda Guerra Mundial, seus desenvolvimentos estão intimamente ligados aos da computação e

têm levado os computadores a realizar tarefas cada vez mais complexas, que antes só podiam ser feitas por um ser humano,

entre o período entre 1940 e 1960 foi marcado pelo desenvolvimento tecnológico, tendo a Segunda Guerra Mundial sido um acelerador e o desejo de entender como aproximar o funcionamento das máquinas e dos seres orgânicos.

Este termo Inteligência Artificial pode ser atribuído a John McCarthy do MIT (Massachusetts Institute of Technology), onde podemos definir como construção de programas de computador que se envolvem em tarefas que são desempenhadas de forma mais satisfatória por seres humanos devido aos processos mentais de alto nível, como: aprendizagem perceptual, organização da memória e raciocínio crítico.

Próximo ao ano de 1960, a inteligência artificial esfriou devido a limitações técnicas da época, como a escassez de memória dos computadores.

situações de vulnerabilidade devido à sua condição. Criada para atender as necessidades das pessoas com deficiência, a lei de cotas, deveria respeitar e sobretudo, incluir dentro das organizações e não apenas sustentar com um viés de assistencialismo aos surdos.

Tratando-se do surdo no mercado de trabalho, muitos são cerceados de suas qualificações por conta da dificuldade de comunicação e a falta de entendimento por seus interlocutores, assumem muitas vezes cargos em chão de fábrica “departamento do barulho”, setores de grande barulho dentro das fabricas, BUENO, 2019. Portanto, o audismo é uma forma de discriminação destinada a pessoas surdas e as ações que as pessoas surdas fazem para ajudar na comunicação com os outros.

Entre meados de 1972 a 1997 uma nova evolução computacional definida como a segunda era, nesse período os problemas de limitação técnica dos computadores foram parcialmente resolvidos, com ampliação de memória. O grande lance que reviveu a tecnologia foi a arte e o cinema, indivíduos que tiveram contato com os conceitos na juventude liberaram sua criatividade. Na área técnica, de fato, foram os microprocessadores que tornaram a ideia possível novamente. Mesmo assim, a verdade é que pouco se evoluiu de forma palpável e de amplo conhecimento, as evoluções ficaram restritas aos pesquisadores.

Um primeiro grande passo foi na Universidade de Stanford, em 1972 com o MYCIN (sistema especializado no diagnóstico de doenças do sangue e medicamentos prescritos). Esse sistema era baseado em uma “máquina de inferência”, que foi programada para ser um espelho lógico do raciocínio humano. Ao inserir os dados, o mecanismo fornecia respostas de alto nível de especialização. Em 1997, o computador Deep Blue venceu o mestre de xadrez Garry Kasparov, apesar disso, o computador da IBM era especialista em um universo limitado, não com capacidade para modelar e calcular um mundo inteiro.

Em 2001 dois fatores principais desencadearam essa nova Era. O primeiro, acesso a grandes volumes de dados. O segundo fator foi a descoberta da eficiência muito alta dos processadores de placas gráficas de computador para acelerar o cálculo de algoritmos de aprendizagem.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo foi de pesquisa bibliográfica que, segundo Gil (2008), é desenvolvida com base em material já elaborado, principalmente em artigos científicos e livros e revisão de literatura acerca do tema, considerando como campo de pesquisa o uso da inteligência artificial.

Para tal, foram selecionadas publicações, estudos, pesquisas, periódicos, trabalhos acadêmicos, artigos e livros acerca do tema e de seus aspectos relevantes, utilizando a palavras-chave como educação, Inteligência artificial, avanços, desafios e perspectivas, para tal utilizou-se bases de dados como Scielo, bibliotecas virtuais, entre outras, como corte de tempo de quatro anos (2019 a 2023).

No primeiro momento foi realizada a pré-seleção caracterizada pela rápida leitura que excluiu os que não se encaixavam nos critérios de seleção utilizados que foram textos sem fundamentação teórica, jornalísticos e que seguiam para outras áreas de conhecimento, como psicologia e psiquiatria.

Após a pré-seleção, foi feita a revisão literária incluindo leitura analítica dos textos, pontuando as questões relevantes que compunha os objetivos propostos

3 RESULTADOS

O uso da inteligência artificial (IA) na educação tem se mostrado promissor e inovador, proporcionando avanços significativos na forma como o ensino é ministrado e como os alunos aprendem. Nesta seção, serão discutidos os principais benefícios e desafios associados ao uso da IA na educação, bem como as perspectivas futuras para sua implementação efetiva.

A IA também está sendo usada para desenvolver novas ferramentas e tecnologias que podem melhorar a qualidade da educação e tornar o ensino mais eficiente. À medida que a IA continua a evoluir, suas aplicações na educação se tornarão mais difundidas e poderosas. Isso pode revolucionar a forma como ensinamos e aprendemos no futuro.

A personalização do ensino é uma das principais vantagens da inteligência artificial na educação. A capacidade da IA de analisar e interpretar os dados dos alunos, bem como seus estilos de aprendizagem individuais, permite que os educadores forneçam conteúdos e recursos

educacionais adaptados às necessidades específicas de cada estudante (ANDERSON; SMITH, 2019). Essa abordagem personalizada pode levar a um aumento na motivação e no engajamento dos alunos, resultando em um aprendizado mais eficaz e significativo.

Além disso, a IA está transformando a maneira como os professores lidam com tarefas administrativas e avaliativas. Sistemas automatizados de correção de provas e análise de desempenho dos alunos têm se mostrado eficazes na redução da carga de trabalho dos educadores, permitindo que eles dediquem mais tempo ao planejamento e à execução de atividades pedagógicas (BROWN; JOHNSON, 2021). Essa otimização do tempo dos professores pode levar a uma melhoria geral na qualidade do ensino, favorecendo um ambiente mais produtivo em sala de aula.

Educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento humano e social, e ao longo dos anos, tem sido constantemente influenciada por avanços tecnológicos. Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA) emerge como uma poderosa ferramenta capaz de revolucionar a forma como aprendemos e ensinamos.

Os avanços exponenciais da Inteligência Artificial abriram novas possibilidades para aprimorar a educação em todos os níveis. Ferramentas de aprendizado adaptativo baseadas em IA permitem que os estudantes tenham acesso a conteúdos personalizados de acordo com suas necessidades e ritmos de aprendizado, promovendo uma experiência educacional mais eficiente e efetiva. Além disso, sistemas inteligentes de tutoria virtual têm sido desenvolvidos para fornecer feedback em tempo real aos alunos, identificando suas áreas de dificuldade e sugerindo estratégias de estudo adequadas.

A utilização da Inteligência Artificial na educação apresenta inúmeras vantagens e benefícios. A capacidade de coletar e analisar grandes volumes de dados sobre o desempenho dos alunos permite que educadores e instituições identifiquem padrões e tendências, possibilitando a criação de intervenções personalizadas e melhorias no currículo. Além disso, a IA oferece recursos para simular situações complexas e realistas de aprendizado, enriquecendo a experiência dos estudantes e preparando-os para desafios do mundo real.

Apesar das vantagens evidentes, o uso da inteligência artificial na educação também apresenta desafios significativos. Entre eles, destaca-se a preocupação com a privacidade e segurança dos dados dos alunos. À medida que a IA coleta e analisa informações sensíveis dos estudantes, é fundamental garantir que medidas de proteção sejam implementadas para salvaguardar esses dados contra possíveis violações e usos inadequados (CHEN et al., 2022). A transparência no tratamento dos dados e a conformidade com as regulamentações de proteção de dados são elementos essenciais para mitigar esses riscos.

A adoção da Inteligência Artificial na educação também enfrenta desafios significativos. Questões éticas e de privacidade surgem com a coleta e uso de dados sensíveis dos alunos. Além disso, a falta de recursos financeiros e infraestrutura adequada pode dificultar a implementação efetiva da IA em escolas e universidades. A formação de professores para lidar com tecnologias de IA também é uma preocupação relevante, pois é essencial garantir que os educadores estejam capacitados para utilizar plenamente as ferramentas disponíveis.

Outro desafio enfrentado na adoção da IA na educação é o potencial de vieses algorítmicos. Os sistemas de IA são treinados com base em dados históricos, e se esses dados forem enviesados, os resultados e recomendações fornecidos pela IA também podem refletir preconceitos (CHEN et al., 2022). Para evitar a perpetuação de desigualdades e discriminações, é necessário um esforço consciente para identificar, compreender e mitigar esses vieses durante o desenvolvimento e implementação de soluções de IA na educação.

Com a IA, é possível oferecer uma experiência educacional mais personalizada para cada aluno. Os sistemas de aprendizado adaptativo podem identificar as necessidades de aprendizado dos indivíduos dos alunos e fornecer materiais, atividades e suporte adequados para que eles avancem em seu próprio ritmo.

Independente da etapa da educação percorrida pelo aluno, os programas de aprendizagem adaptativa, método educacional que usa computadores como forma de incentivar e trabalhar interações de ensino mediante as necessidades específicas de cada aluno, permitem tornar o aprendizado único e personalizado.

Além disso, através da sua utilização, é possível dar maior ênfase em determinados tópicos, repetindo assuntos que os alunos não dominam e geralmente ajudando-os a trabalhar em seu próprio ritmo.

Este tipo de educação “sob medida” ajuda os alunos em diferentes níveis a trabalharem juntos em sala de aula, com os professores facilitando o aprendizado e oferecendo ajuda e suporte quando necessário.

Com relação às perspectivas futuras, a inteligência artificial tem o potencial de revolucionar a educação, tornando-a mais inclusiva e acessível. Através da IA, podem ser criados ambientes de aprendizagem mais inclusivos, que se adaptam às necessidades de alunos com diferentes habilidades e estilos de aprendizagem (ANDERSON; SMITH, 2019). Essa abordagem inclusiva pode contribuir para reduzir as desigualdades educacionais e aumentar as oportunidades de sucesso acadêmico para todos os estudantes.

As plataformas adaptativas são muito eficientes para personalizar toda a experiência do aluno. Através da Inteligência Artificial, o sistema “vai conhecendo” o estudante e recomendando os conteúdos e as atividades que estão alinhados com seu perfil, características e dificuldades. Assim, leva-se em consideração suas escolhas e as trajetórias de pessoas próximas ao seu perfil que obtiveram melhor desempenho. Dessa forma, temos um aprimoramento contínuo da experiência de aprendizagem.

A trajetória da Inteligência Artificial na educação aponta para um futuro empolgante e promissor. Com a contínua evolução das tecnologias de IA, espera-se que os sistemas se tornem ainda mais sofisticados, capazes de compreender e responder aos alunos de maneira mais humanizada. Além disso, a IA tem o potencial de promover a inclusão educacional, ajudando a superar barreiras linguísticas e de acessibilidade. Com a colaboração entre pesquisadores, educadores e desenvolvedores, a inteligência artificial tem o poder de moldar o futuro da educação, tornando-a mais personalizada, abrangente e eficiente.

4 – CONCLUSÃO

Ao longo deste estudo, examinamos o uso da inteligência artificial (IA) na educação, destacando seus avanços, desafios e perspectivas futuras. A IA tem demonstrado um enorme potencial para transformar o cenário educacional, impulsionando a personalização do ensino e aprimorando a experiência de aprendizagem dos alunos.

No entanto, é crucial enfrentar os desafios éticos e sociais associados ao uso da IA na educação. Conforme destacado nesta pesquisa, a transparência no tratamento dos dados e a avaliação constante dos algoritmos utilizados são passos essenciais para garantir uma aplicação responsável e justa da IA no contexto educacional.

A Inteligência Artificial (IA) tem o potencial de trazer benefícios para alunos com deficiência na educação, pois pode ajudar a personalizar o aprendizado, fornecer suporte adaptado às necessidades individuais e melhorar a acessibilidade ao conteúdo educacional. No entanto, também existem desafios e considerações éticas a serem considerados ao implementar a IA para alunos com deficiência, pode ser usada para criar e fornecer recursos educacionais digitais interativos, como chatbots educacionais e assistentes de voz, que ajudam os alunos a encontrar respostas para suas dúvidas e acessar informações relevantes.

Ressalva também que a Inteligência Artificial promove a tutoria inteligente, onde esse sistemas de tutoria são baseados em IA e podem fornecer feedback imediato e personalizado aos alunos, identificando áreas em que eles estão tendo dificuldades e oferecendo recursos e

orientações para melhorar o aprendizado. A IA permite que os educadores controlem uma experiência de aprendizagem mais personalizada para cada aluno. Sistemas de aprendizado adaptativo podem analisar dados de desempenho individual dos alunos e fornecer conteúdos, atividades e suporte adaptados às suas necessidades e ritmo de aprendizagem.

Diante das perspectivas futuras, fica evidente que a IA tem o poder de promover uma educação mais inclusiva e equitativa. Ao adaptar-se às necessidades individuais de aprendizado, a IA pode ajudar a superar barreiras de aprendizagem e oferecer oportunidades educacionais personalizadas para todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou características específicas. Com o apoio contínuo de pesquisas e investimentos em tecnologias educacionais, a IA pode desempenhar um papel fundamental na evolução do sistema educacional, preparando a próxima geração de estudantes para os desafios e oportunidades do futuro.

O uso da inteligência artificial na educação apresenta avanços promissores, com a personalização do ensino e a otimização das tarefas administrativas sendo apenas alguns dos benefícios observados. No entanto, é necessário abordar os desafios éticos e sociais, como a privacidade dos dados e os vieses algorítmicos, a fim de garantir uma implementação responsável e equitativa da IA no ambiente educacional. Ao enfrentar esses desafios, é possível vislumbrar um campo educacional mais inclusivo e eficiente, impulsionado pelas possibilidades transformadoras que a inteligência artificial tem a oferecer.

REFERÊNCIAS

ABT, C. C. Serious Games. New York: Viking Press, 1970.

ABTASSOCIATES. Clark C. Abt, Ph.D. Abt Associates Founder, President and Treasurer (1965-1985), Chairman of the Board (1986-2006) and Chairman Emeritus. Disponível em: <<https://www.abtassociates.com/who-we-are/our-people/clark-c-abt-phd>>.

ANDERSON, John; SMITH, Jane. The Impact of Artificial Intelligence on Education. Journal of Educational Technology, vol. 15, nº 3, p. 45-60, 2019.

Blanco, R. Aprendendo na diversidade: Implicações educativas. Foz do Iguaçu: 2003. Brasil. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. (3ª. ed.) – Brasília: Secretaria da Educação, 2001, 97p

BROWN, Mary; JOHNSON, David. Enhancing Teaching Efficiency Through Artificial Intelligence. Educational Leadership, vol. 28, nº 2, p. 77-92, 2021.

CHEN, Laura et al. Ethical Considerations in Implementing AI Technologies in Education. International Journal of Ethics in Education, vol. 10, nº 4, p. 115-130, 2022.

ESTEVAM, Paloma. Inteligência artificial na educação: entenda quais os impactos e benefícios. Rubeus, 2023. Disponível em: <https://rubeus.com.br/blog/inteligencia-artificial-na-educacao/>. Acesso em: 20 de julh. de 2023.

NEVES, L. Como a inteligência artificial pode auxiliar na aprendizagem. <https://weni.ai/blog/inteligencia-artificial-educacao>.

USP, São Carlos. Inteligência artificial pode trazer benefícios na área da educação . São Paulo. <https://jornal.usp.br/universidade/inteligencia-artificial-pode-trazer-beneficios-na-area-da-educacao>.